

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال حسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسارية

أ.د. ياسر جابر خليل
جامعة الموصل / كلية الآثار

ملخص البحث:

كانت الفكرة السائدة إلى عهد غير بعيد عند معظم العراقيين، أن الكتابات التي عُرفت في الأوساط العلمية بالمسارية، لا يفك رموزها ولا يقرأ نصوصها إلا الأجانب من الأوربيين على وجه الخصوص، وخصوصاً المنقبين منهم. وفك رموز هذه المقاطع وقراءة النصوص، موضوع تناولته عدد من المصادر المنشورة، وإلى أولئك العلماء يسجل التاريخ العلمي جهودهم الطيبة، وبنتيجة تلك الجهود الحثيثة والمثمرة، ظهر علم الآشوريات Assyriology لأول مرة، وأقرت الجامعات الرصينة توصيات ذلك المؤتمر كأساس لتدريس اللغة الأكاديمية، منذ ثبوت صحة تلك القراءة والترجمة. أعقبتها الحملات التي قادتها الدول الغربية ولاسيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا... وغيرها، للتنقيب في المدن الكبيرة مثل نينوى وابل ونمرود ونفر والوركاء وغيرها.

إن الغرض من هذا البحث هو تقديم المعلومة للقارئ الكريم، في أن قلة من العراقيين ومنذ أوائل القرن العشرين، تعلموا قراءة النصوص المسارية وأصبحت لديهم الخبرات في انتساخ علاماتها وقراءة مقاطعها، ولم يكن لأولئك خلفية مسبقة في هذا المجال. وفي صفحات هذا البحث أسماء الذين انغمسوا في هذا الحقل وأصحاب الفضل في تعليمهم قراءة المقاطع المسارية وأصوات علاماتها.

الكلمات المفتاحية:

الكتابات المسارية، العراقيين، التنقيبات الأثرية، المتحف العراقي، اللغات القديمة.

The First Attempts of the Iraqis to read Cuneiform Writings

Asst. Prof. Dr. Yasser Jaber Khalil

Mosul University/ College of Archeology

Abstract:

The prevailing idea, not long time ago, among most Iraqis was that the writings known in the scientific community as Cuneiform were not deciphered and read only by foreigners, Europeans in particular and specially the excavators among them. Deciphering these passages and reading the texts is a topic covered by a number of published sources. To those scholars, scientific history records their kind efforts. As a result of those persistent and fruitful efforts, Assyriology appeared for the first time and the well-known universities approved the recommendations of that conference as a basis for teaching Akkadian language since that reading and translation of the texts is valid. It was followed by campaigns led by Western countries especially Britain, France, Germany, America, and others to excavate large cities such as Nineveh, Babylon, Nimrud, Nafar, Warka and others.

The purpose of this research paper is to provide information to the reader that a few Iraqis since the beginning of the twentieth century have learned to read cuneiform texts and have experience in copying the signs and reading the syllables, and they had no prior background in this field.

Inside of this research paper are the names of those who immersed themselves in this field and those who are credited with teaching them to read cuneiform syllables and the sounds of their signs.

Keywords: Cuneiform writings, Iraqis, archaeological excavations, the Iraqi Museum, ancient languages.

البحث:

بعد أن فك العلماء الأوربيين رموز الكتابة المسارية، واكتشاف المقطعية في قراءتها، وقد سجل الفضل في هذه العملية إلى علماء أوربيين، ويشيد بذلك العالم العلمي بعظمت هذا الأمر الذي دفع بالحكومات الأوربية، وعلى وجه الخصوص كل من فرنسا وبريطانيا ولحقت بها الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعدها ألمانيا إلى إجراء التنقيبات الأثرية الواسعة النطاق في أبرز المدن والعواصم الوارد ذكر معظمها في أسفار العهد القديم، بهدف إخضاع المكتشفات الأثرية، لاسيما الألواح المسارية والمعلومات الواردة فيها، إلى الدراسة والتحليل والنقد

لاستخدامها كمادة إيضاحية للمرويات التوراتية ذات العلاقة بأحداث القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد تحديداً، والمتزامنة مع الأحداث الجسام التي وقعت في الشرق الأدنى القديم⁽¹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن السر هنري كرسويك رولنسون (1810 – 1895) وهو عسكري، بريطاني ، وباحث ودبلوماسي ، وعضو مجلس العموم البريطاني قد عرف ب (رائد الاشوريات) والذي إشتهر بحصوله على نسخة كاملة من الكتابات الثلاثية اللغة ، المنقوشة على الواح الصخرية المستوية في جبل هاستون ، وكان لترجمته لهذه النصوص ونشرها عام 1846 أهمية كبرى في حل لغز الكتابة المسارية .

وباتساع مساحة التحري والتنقيب في أطلال مدن العراق القديم مثل بابل وبنوى وأوروكالحو (نمرود) وغيرها، زاد عدد الألواح المسارية المكتشفة وكثر معها قراءها، الذين اختلفت جنسياتهم ولغاتهم ولايجمعهم في ذلك إلا الخطاب الإستشراقي، بهدف خلق مادة دعائية لربطها مع التوراة. وما من عربي اقترب حينذاك من هذه الألواح أو قرأ مضامينها، بل استمرت حكراً على العلماء من الأجانب.

انضم إلى قراء الكتابات المسارية قلّة من العراقيين وفي مقدمتهم شخص من أهل مدينة الموصل، إذ وردت الإشارة إليه في الحوار الذي اجراه الباحث سهيل قاشا⁽²⁾، مع الاستاذ عبد الكريم داؤد بني ونشرته مجلة ألف باء والذي كان محوره ، عن الكتابة المسارية التي تعلم قراءة مقاطعها إذ يشير المحاور ، أن الأستاذ عبد الكريم بني والبالغ عمره حين ذاك 77 عاماً كان أول عراقي قرأ المقاطع المسارية ، وانه تعلمها من البروفيسور سيدني سمث مدير دائرة الآثار والمتحف العراقي سنة 1929. إذ أكد ذلك الباحث سهيل قاشا أن عبد الكريم داؤد بني تعلم فك رموز الكتابات المسارية وقراتها، وأشار قاشا أيضاً بأن عبد الأستاذ بني كان يمضي أكثر من عشرة ساعات يومياً في تعلم الكتابة المسارية واستطاع معرفة التقارب اللغوي بين اللغات السامية بأصول كلماتها وخاصة الأكديّة والعربية وأن الكلمات الأكديّة تنتهي بالرفع والنصب والجر⁽³⁾.

والشخص العراقي الآخر الذي تعلم قراءة الكتابات المسارية هو سليم يوسف لاوي، المولود في بغداد سنة 1903، ويبدو أن ولادة بني ولاوي كانت متقاربة، وهو من أسرة يهودية عراقية معروفة في الأوساط التجارية، إذ أكمل الدراسة الابتدائية في مدرسة الاتحاد الاسرائيلي المعروفة بالأليانس في بغداد. وما أن حاز على شهادة هذه المرحلة تعين بوظيفة كاتب طباعة عام 1918. أي بعد سنة على احتلال القوات البريطانية مدينة بغداد في 11 اذار 1917 ، وبعد سنة من هذا الحدث نُقل سليم لاوي إلى وظيفة أخرى وهو مأمور مستودع في إحدى دوائر الشرطة في بغداد، يوم كان العراق خاضعاً للإدارة البريطانية، وكانت المس بيل السكرتيرة الشرقية لدائرة الحاكم البريطاني برسي كوكس، الذي أسند إليها الاحتلال البريطاني إدارة الآثار وكانت أول مديرة فخريّة للآثار القديمة . وحينما التقت الأنسة بيل بسليم لاوي في دائرة الكمارك أُعجبت بإمكانياته في اللغات الأوربية الحديثة، ودعته للخدمة في المتحف العراقي الذي وضعت لبناته الأولى في قشلة بغداد، والذي تم افتتاحه في سنة 1922، بإسم (غرفة الأحجار البابلية) .

(1) إبراهيم، جابر خليل، التنقيبات الأثرية في العراق واتجاهاتها، مجلة كلية الآداب، العدد (53)، 2001، ص 149-158.

(2) قاشا، سهيل، حصاد الأربعين، بيروت، 2004. وكذلك: حبابه، بهنام سليم، الآباء الدومنيكان في الموصل-أخبارهم وخدماتهم، 1750-2005، الموصل، 2005.

(3) بني، عبد الكريم داؤد، مؤلف كتاب باب العظمى، المطبعة الشرقية الحديثة، الموصل 1942، كان محفوظاً في مكتبة المتحف الحضاري في الموصل رقم 911ب 284. وكذلك ينظر: قاشا، سهيل ، أول عراقي قرأ المسارية ، مجلة ألف باء ، العدد 332 ، كانون الثاني ، 1975 ، ص 14 – 15 .

عُيّن سليم لاوي بوظيفة كاتب في المتحف المذكور، وأُسندت إليه وظيفة عمل خلالها عضو ارتباط بين مس بيل وبين البعثات الأجنبية التي كانت تجري تنقيباتها في كل من المدينتين العريقتين⁽⁴⁾ أور (المقير) وكيش (تلول الأحير)⁽⁵⁾. إذ كان يرافقها عند زيارتها المتكررة لتنقيبات هاتين المدينتين .

لم تكن المس بيل بإسناد هذه المسؤوليات الوظيفية إلى سليم لاوي، بل أصبح مساعدتها في المتحف بعد أن أُضيفت إليه القطع الأثرية الجديدة المكتشفة في الموقعين أعلاه. وبعد القسمة التي تجرى عادة كل موسم تنقيبي يومذاك، وفقاً لما جاء في قانون الآثار رقم (364) لسنة 1924.

تدرج سليم لاوي إلى وظيفة (مميز المتحف) وهي وظيفة إدارية تطابق تقريباً وظيفة (معاون أمين متحف)، وأُسندت إليه أيضاً مسؤولية تسجيل الآثار الواردة إلى المتحف، أما من التنقيبات الأثرية أو عن طريق الإهداء، علاوة على قيام لاوي بالمراسلات مع المتاحف الأجنبية في العواصم والمدن الأوربية، إضافة إلى تصوير الآثار وتوثيقها⁽⁶⁾.

بعد وفاة المس بيل في 12 تموز 1926 استمر عمل لاوي مع مدراء الآثار الذين تولوا إدارة الآثار العراقية من بعدها واولهم كان ريجارد كوك (1926-1928) إضافة إلى كونه مستشاراً لوزارة الأوقاف، وثبت وبالشكل الرسمي أن كوك كان يمارس تهريب الآثار خلسةً وبيعها في أسواق أوروبا. وعندما انكشف أمره بهذه الصورة سارع المندوب السامي البريطاني في العراق إلى تسفيره، وعُيّن بدلاً عنه عالم المساريات سديني سمث للسنوات (1928 – 1934) وقد أشرنا إليه قبل قليل والذي كان يومها معاوناً لمدير المتحف البريطاني في لندن، وكان متخصصاً بالمساريات، وتجدر الإشارة إلى أن سمث كان عضواً في البعثة المشتركة التي تقبت في أطلال مدينة أور. واشترطت الحكومة العراقية على سديني سمث أن يقوم بفتح دورات في المتحف العراقي، لتعليم أبرز موظفيه الكتابات المسارية، إنتساحاً وقراءة، والبحث في معلوماتها، وأنظم في هذه الدورة ستة منتسبين، إنسحب أربعة منهم منذ الأشهر الأولى وبقي مواظباً باحثان كان الاستاذ عبدالكريم داؤد بني المشار إليه سابقاً والثاني هو سليم لاوي .

دأب سليم لاوي مواظباً على قراءة النصوص المسارية المكتوبة على ألواح الطين، والمنقوشة على ألواح الحجر، التي ترد إلى المتحف العراقي. وقد اعتمد سليم لاوي في ذلك على ما تعلمه من سديني سمث وعلى الكتب الأجنبية المتخصصة، والمجلات العلمية التي تبحث في علم المساريات والدراسات الآشورية، المتوفرة في مكتبة المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية التي كان لها يومذاك فرع في بغداد، وهي مصادر ألفها كبار علماء المساريات باللغات الأوربية الحديثة مثل الإنكليزية والألمانية والفرنسية وغيرها، وقد سخر سليم لاوي إمكانياته الفذة في تعلم اللغات الأخرى: كالعربية والعبرية بقواعدهما، التي سهلت عليه أيضاً تعلم الكتابة المسارية بلغاتها السومرية والأكديّة بلهجتها البابلية والآشورية، والتي شكلت حافظاً قوياً له .

نشر سليم لاوي بحثاً عن النصوص المسارية في مجلة سومر التي تصدرها دائرة الآثار العراقية منذ عام 1945، ويجد القارئ الكريم في فهرس هذه المجلة، البحوث التي أعدها الباحث المذكور وقيامه بترجمات بحوث أخرى تخص الكتابات القديمة مثل الصفائية (والتي تقرأ أحياناً بالصفوية) منشورة في مجلة سومر أيضاً.

(4) البعثة المشتركة في أور من المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا الأمريكية للسنوات من 1922-1934، ويديرها ليونارد وولي. أنظر: مذكرات مالوان،

ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي، دار المأمون، بغداد، 1987، ص 49 وما بعدها.

(5) كيش مدينة أثرية بالقرب من مدينة بابل، تقبت فيها بعثة بريطانية من جامعة أكسفورد ومتحف جامعة شيكاغو برئاسة ولنكدون للسنوات 1923-1931.

(6) التيسي، ناهض عبد الرزاق والساعدي، عبد الهادي، الآثاريون العراقيون الرواد، السفر الأول، بغداد، 2018، ص 71-74.

وللباحث سليم لاوي بحث في حقل المساريات (لإسطوانات تعود للملك نبوخذ نصر، المنشورة في مجلة سومر للعام 1947)⁽⁷⁾. وله أيضاً بحث في غاية الأهمية يخص قراءة المعجم الجغرافي المكتشف في تل حرمل عام 1948، وهذا يؤكد الكفاءة التي كان عليها الباحث المذكور.

استمر سليم لاوي في وظيفته بالمتحف العراقي زمن المرحوم ساطع الحصري مدير الآثار من سنة 1934-1941. ومن ثم المدرء العامون للآثار من بعده مثل يوسف رزق الله غنيمه (1941-1944)، ومن ثم الدكتور ناجي الأصيل (1944 - 1963)، إلا أن سليم لاوي غادر العراق عام 1949 ليكون مديراً لمتحف القدس في فلسطين.

طه باقر وفؤاد سفر:

في السنوات التي كانت الحكومة العراقية تخطوا لخلق كفاءات عراقية في حقل الآثار، وتحديدًا في اللغات القديمة والكتابة المسارية، أخذ مجلس النواب في العراق يوجهاً على عاتقه في عام 1929، مناقشة هذا الموضوع، عند تبويب وزارة المعارف، حيث أن مديرية الآثار كانت يومئذٍ تابعة إلى الوزارة المذكورة.

وكان لنواب الموصل يومها حصة كبيرة في هذا النقاش، مثل الخوري يوسف خياط وضياء يونسوشارك رئيس مجلس الوزراء آنذاك توفيق السويدي عندما حضر المجلس أيضاً. وكانت قضية ريجارد كوك وسرقاته للقطع الأثرية وانكشاف أمره كما مررنا عليها قبل قليل، هي الدافع الرئيسي لهذه المناقشة، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد التمس من مجلس الأمة مساندة ومؤازرته في حياية وحفظ الآثار وصيانتها وإعداد مختصين من العراقيين في اللغات القديمة والكتابة المسارية لدراستها في أشهر الجامعات العالمية. كما جاء ذلك في تقرير لجنة المعارف خلال مذاكرة ميزانية 1930 والتوصية (الفقرة رقم 1) والتي تنص على (إيفاد بعثة أثرية إلى أحسن الجامعات الغربية بأسرع مايمكن لدرس علم الآثار القديمة) . وأكدت الفقرة 2- ما يأتي (الإتفاق مع عالم نزيه من علماء الآثار القديمة غير ملتفتة إلى جنسية الأمة التي ينتمي إليها هذا العالم ، ليرأس مراقبي الحفريات وبعلم العراقيين الراغبين في التخصص بعلم الآثار) . ويتضح من هاتين الفقرتين ، حرص العراقيين على الحفاظ على الثروة الوطنية الأثرية وحرصهم على خلق كوادر عراقية لدراسة الآثار وبخاصة اللغات القديمة والكتابة المسارية .

في عام 1931، تقدم طالبان عراقيان للبعثات المعلنة في وزارة المعارف لدراسة الآثار واللغات القديمة. كان الطالب الأول طه باقر، وهو خريج الإعدادية المركزية في بغداد⁽⁸⁾. والطالب الآخر هو فؤاد سفر خريج الإعدادية الشرقية في الموصل⁽⁹⁾. والطالبان المذكوران كانا من الأوائل على طلبة العراق يومذاك.

رُشح الطالبان المذكوران لدراسة الآثار واللغات القديمة في المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو الأمريكية للحصول على شهادة الماجستير في التخصصات المذكورة، ومن أجل أن يكون هاذين الطالبين مؤهلين للإلتحاق في هذه الجامعة فإن السياقات المطلوبة يومها تلزم الطالب الحصول على شهادات ما قبل الجامعة في اللغة الإنكليزية وفي دراسة التاريخ، من كلية صفد بفلسطين والجامعة الأمريكية في بيروت. وبعد حصولها على المؤهلات المطلوبة، التحق الطالبان طه باقر وفؤاد سفر، بالمعهد الشرقي لجامعة شيكاغو في عام 1934، وقد حصل كل منهما على شهادة البكالوريوس والماجستير في الآثار عام 1938. فكانت رسالة الأستاذ طه باقر المقدمة إلى المعهد الشرقي، قسم اللغات الشرقية وأدائها عن (التائم وكتابتها في العصر البابلي القديم) أما الأستاذ فؤاد سفر فكانت رسالته عن (العقود من مدينة مرد في العصر البابلي القديم) . والمقدمة أيضاً إلى قسم اللغات الشرقية وأدائها بالمعهد الشرقي لجامعة شيكاغو، آب 1938.

18.-) Levy, Selim J., Two cylinders of Nebuchadnezzar II, in the Iraq museum, Sumer, Vol. III, 1947, PP. 47(

(8) رشيد، فوزي، طه باقر، حياته وآثاره، بغداد، 1987.

(9) آل زكريا، معن عبد القادر، الوجيز الموسوعي في تاريخ أهل الموصل، دمشق، 2011، ج2، ص117.

عاد الاستاذان الفاضلان إلى العراق وعُيّنَا في مديرية الآثار القديمة في تشرين الثاني من العام 1938، والتي كان يديرها ستنند المرحوم ساطع الحصري، وكانت الدرجة الوظيفية للأستاذ طه باقر (خبير فني) في المتحف، وللأستاذ فؤاد سفر (ملاحظ فني) في دائرة التفتيش أو التحريات الأثرية.

أسندت إلى الأستاذ طه باقر بعد إذ وظيفة معاون أمين متحف في عام 1941، واستمر فيها حتى عام 1953، إذ عُهدت إليه وظيفة معاون مدير الآثار العام عام 1958، ثم مديراً عاماً للآثار للسنوات 1958-1963.

انشغل الأستاذ باقر في إدارة الآثار التي أخذت الكثير من وقته وإمكاناته، وبجانب ذلك كان يلقي المحاضرات على طلبة دار المعلمين العالية منذ أربعينات القرن الماضي، ومثل هذه المحاضرات على طلبة قسم الآثار في كلية الآداب والعلوم منذ افتتاحه في عام 1951. بجانب هذه المسؤوليات الإدارية والعلمية، كان العضو المؤسس لجامعة بغداد، إلا أنه ما انفك عن دراساته التاريخية والحضارية، ودراساته أيضاً للنصوص المسارية لاسمًا الخاصة بالرياضيات البابلية والجغرافية القديمة المكتشفة في تل حرمل وتل الضباعي حيث القوانين البابلية القديمة، كانت هي الأخرى من أبرز منجزاته العلمية.

عرفت بحوث الأستاذ طه باقر بالرصينة، وأكدت على عراقية حضارة بلاد الرافدين في حقول الرياضيات والهندسة والجبر، التي برع بها العراقيون في العصر البابلي القديم، والتي سبقت نظريات اليونان بقرون عدة.

وفي حقل الأدب والأساطير البابلية، ترجم الأستاذ طه باقر ملحمة كلكامش وبشكل يبعث إلى الفخر والاعتزاز، كون هذه الترجمة جاءت على يد مختص في لغة الملحمة وخطوطها.

نُشرت هذه الملحمة التي عربها الأستاذ الكريم طه باقر بطبعات ثلاث، كانت الأولى في سنة 1962، والثانية في عام 1971، والثالثة في عام 1975، علمًا أن الملحمة المذكورة ترجمت إلى لغات أوروبية حديثة، إلا أن ترجمة أستاذنا طه باقر كانت ولا تزال الأفضل لسبب واحد وهو أن المؤهلات التي يحملها في اللغة العربية ونحوها وصرفها التي درسها في السنوات الأولى من حياته، وبراعته في اللغة الإنكليزية قد أهلته لترجمة هذه الملحمة. ويجد المختص أن للأستاذ طه باقر ترجمات أخرى لأشهر كتب الآثار والتاريخ مثل (من ألواح سومر) لصموئيل نوح كيرمر وكتاب (بحث في التاريخ) لتويني المؤرخ الإنكليزي المشهور.

من جانب آخر أن الأستاذ طه باقر، ساهم في تنقيبات مدن بابلية قديمة، وفي مقدمتها (الدير) بالقرب من سبار (أبو حية) التابعتين لناحية اليوسفية، إلا أن تنقيباته الأوسع حجماً كانت في مدينة (دور كاري كالزو) عفرقوف الحالية.

وفي النطاق الخاص بالتأليف الحضاري، فقد اشتهر كتاب الأستاذ طه باقر (مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة) وهو بجزأين، ومنذ ظهوره بطبعته الأولى عام 1951، ومن ثم عام 1973 و 1986، وظهرت طبعات جديدة مؤخرًا عن دار الوراق بلندن، إلا أن المادة العلمية في هذا المؤلف بقيت قوية من الناحية العلمية.

كتبَ أخرى ظهرت للأستاذ طه باقر لوحده أو مع آخرين وبحوث تصدرت المجلات العلمية المرموقة، ولا تزال في مادة القوة العلمية، وتسد النقص في مكتبتنا الأثرية.

في السنوات التي أمضاها طه باقر خارج العراق بعد عام 1964، أنجز دراسات قيمة في تاريخ وحضارة ليبيا القديمة، عرفت القارئ العربي والأجنبي بالمنجزات الحضارية التي كانت تسود الأصقاع النائية من الوطن العربي في عصوره القديمة.

والشيء الذي لا بد من ذكره، أن الأستاذ طه باقر حاصل على وسام الرافدين من النوع المدني من الدرجة الخامسة، فقد صدرت الإرادة الملكية ذات الرقم (642) الموقعة من قبل جلالة الملك فيصل الثاني (رحمه الله) ونشرته جريدة الوقائع العراقية بعددها 3329 وبتاريخ 15/2/1954⁽¹⁰⁾.

فؤاد سليمان سفر:

وُلد فؤاد سليمان اللوس سفر في مدينة الموصل عام 1913، أي قبل عام واحد من قيام الحرب العالمية الأولى، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها، وكان الأول على طلبة الفرع الأدبي في الإعدادية الشرقية⁽¹¹⁾.

حصل فؤاد سفر على بعثة وزارة المعارف لسنة 1930-1931، لدراسة الآثار وتحديد اللغات القديمة والكتابة المسارية في المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

غادر العراق وحصل على الشهادات المطلوبة التي أهلتها لدخول الجامعة في صفد بفلسطين والجامعة الأمريكية في بيروت عام 1934.

وباشر في المعهد الشرقي في مستهل ذلك العام، وحصل فؤاد سفر على البكالوريوس والماجستير في علم الآثار واللغات القديمة، وكانت رسالته قد بحثت عن (العقود في العصر البابلي القديم من مدينة مرد) والمعروفة محلياً باللونة والصدوم كما المحمنا إليها قبل قليل، وتجدر الإشارة إلى أن جامعة القادسية أجرت التنقيبات الأثرية منذ تسعينات القرن الماضي، وكشفت عن نتائج كانت على غاية من الأهمية⁽¹²⁾.

بعد أن عاد فؤاد سفر وزميله طه باقر إلى العراق، التحقاً بدائرة الآثار القديمة (الهيئة العامة للآثار والتراث حالياً).

وبعد سنة على التحاقه في الوظيفة دُعي للخدمة العسكرية كضابط احتياط ثم عاد بعدها إلى مديرية الآثار لمواصلة الخدمة فيها، والتنقيب في المواقع والمدن والحواسن العربية والإسلامية.

كانت مدينة واسط التي شيدها الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، قد اضطلعت مديرية الآثار بالتنقيب في أطلالها منذ عام 1936، وتولى الأستاذ فؤاد سفر مسؤولية تنقيبات الموسم السادس في 16 شباط حتى 15 أيار 1942، كاشفاً النقاب عن أولى مظاهر الرياضة الإسلامية في قصر الإمارة والمسجد التابع له⁽¹³⁾.

والموقع الذي سجل فيه فؤاد سفر وبمشاركة المنقب سيتون لويد (المشاور الفني في مديرية الآثار القديمة يومئذٍ)، دوراً ثقافياً من عصور ما قبل التاريخ في أعالي العراق، هو تل حسونة (1943-1944) الواقع بناحية الشورة جنوب شرق الموصل بجوالي 35 كم. كاشفاً عن واحدة من القرى الزراعية في الألف السادس ق.م.

والموقع الآخر الذي سبق التنقيب في تل حسونة هو تل العقير الذي يبعد عن جنوب بغداد بنحو 50 كم. إذ كانت تنقيبات سفر في هذا الموقع عام 1940-1941، كاشفاً عن قرية تعود إلى عصر العبيد، كما تم الكشف عن نماذج للكتابات السومرية الصورية، وكذلك اكتشاف البدايات الأولى للزقورة ذات المصطبة الأولى التي كانت تقوم عليها أولى المعابد في العراق القديم.

(10) تاج الدين، عامر جابر، الحلة، لمحات اجتماعية، بغداد، 2012، ص 325.

(11) جاء اسم فؤاد سفر في قائمة الطلبة الأوائل لخريجي السنوات 1926-1932 على الصفحة 117 من الجزء الثاني لكتاب الوجيز الموسوعي في تاريخ أهل الموصل، لمعن عبد القادر آل زكريا، ج 2، دمشق، 2011.

(12) حنون، نائل، مدينة مرد القديمة ونتائج التنقيب في ونة والصدوم، سومر، المجلد 49، 1997-1998، ص 63-86.

(13) سفر، فؤاد، واسط: الموسم السادس للتنقيب، القاهرة، 1952، ص 8-9.

أما موقع أريبدو (أبو شهرين) الواقع في بادية بأقصى جنوب العراق بالقرب من أور السومرية، فقد باشرت تنقيبات مديرية الآثار القديمة في السنوات الأخيرة من العقد الرابع من القرن الماضي (1946-1949) وكشف الأستاذ فؤاد سفر ومعه محمد علي مصطفى والمشاور الفني سيتون لويد طوراً في أريبدو عُرف بإسم (العبيد)¹⁴.

في ضوء ذلك المنهج العلمي وضع الأستاذ فؤاد سفر، الهيكل الزمني لثقافات ما قبل التاريخ، بدءاً بحسونة، ومن ثم سامراء وحلف والعبيد. أكمل الأستاذ فؤاد سفر أزمته أطوار ما قبل التاريخ، ونشر بحوثه العلمية عن نتائج تنقيباته، وأيده المختصون في العالم لمهارته العالية، وانتقل فؤاد سفر إلى موقع جديد وفي جغرافية جديدة لم يسبق للعمل الآثاري أن يكشف طبقاتها السكنية، ألا وهي مدينة الحضر الواقعة في وسط بادية الجزيرة، فقد رأس الأستاذ سفر بعثة التنقيب، يساعده محمد علي مصطفى، وآخرون، وباشروا أعمال الحفر في عام 1951، فاختص سفر بدراسة كتابات الحضر، ووضع قواعد ومعايير في فك حروفها غير المتصلة. ويجد القارئ الكريم بحوثاً منفردة في مجلة سومر منشورة منذ عام 1951 كانت تحت عنوان (كتابات الحضر).

بذل فؤاد سفر جهوداً عظيمة في أعمال التنقيب، وفي دراساته الرصينة وفي إلقاء المحاضرات على طلبة قسم الآثار والحضارة في كلية الآداب جامعة بغداد، والإشراف على رسائل وأطاريح في علوم الآثار، وفي ترجمة وتأليف كتب وبحوث رصينة.

نهاية الأستاذ فؤاد سفر كانت محزنة، إذ توفي بسبب حادث سير مؤسف وهو في طريقه لمناقشة قضايا علمية تخص نتائج تنقيبات في حوض حمرين بمنطقة ديالى، وفقد العالم العلمي رجلاً قل نظيره، وذلك في يوم 1978/1/9.

أعقب الأستاذان الجليلان آخرين اختلفوا باللغات القديم والكتابة المسارية مثل الدكتور محمود الأمين والدكتور فرج بصمه جي وحصلوا على شهادة الدكتوراه من جامعات المانية وسويسرية، كانت خدماتهم جليلة للآثار العراقية، وللكتابات المسارية المنقوشة على ألواح الطين أو الحجر أو المواد الأخرى، ونخص منها الدكتور محمود الأمين.

الخاتمة:

قبل أن ترسل حكومتنا الوطنية المبعوثين لدراسة الكتابات المسارية واللغات العراقية القديمة، استعانت بالمختصين الأجانب، واشترطت عليهم فتح دورات لتعليم الراغبين بهذا الاختصاص، بعد أن شخّص المسؤولين من العراقيين الفقر المدقع، والحاجة إلى مختصين لسد هذا الفراغ إلى حدٍ ما. فانضم عدد قليل من الراغبين إلى تلك الدورة، وبرز قليلاً منهم، اتقنوا قواعدها وقدموا دراسات لنشرها في المجلات العلمية، وكانوا على اتصال دائم بآخر التطورات والدراسات والاكتشافات العلمية التي تخصهم.

وفي المجلدات الأولى من مجلة سومر التي لا تزال تصدرها الهيئة العامة للآثار والتراث، منذ عام 1945 دراسات قيمة، قدمها أحد هؤلاء، إذ لا تزال في معلوماتها القوة اللغوية والنحوية، وتشكل مصدراً للدارسين، وفي صفحات البحث المعلومات التي تدعم ما ذهبنا إليه.

ERIDU, Baghdad, 1981.) Safar, Fuad; Mustafa, Mohammad Ali and Lloyd, seton, ¹⁴(